

УДК 597.2/5

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ ЛЕЩА (*ABRAMIS BRAMA*) В РЕКЕ ЖАЙЫК

Т.А. УТЕУЛИЕВ

Снс рыбохозяйственной лабораторий

Атырауский филиал ТОО

«Научно – производственный центр рыбного хозяйства»

Атырау, Республики Казахстан

Аннотация: В статье представлены результаты исследования популяции леща (*Abramis brama*) в реке Жайык. Основное внимание уделено динамике численности рыбы в различных возрастных группах и её биологическим характеристикам. На основе данных об объёме уловов и интенсивности промысла проанализировано изменение численности нерестовых запасов, выявлены закономерности роста, распределения и состояния популяции. Улов на единицу промыслового усилия использован как показатель стабильности рыбных ресурсов и влияния антропогенных факторов.

Полевые исследования проводились вдоль реки Жайык во время весеннего нереста 2025 года. Полученные данные позволили сделать выводы о текущем состоянии популяции и перспективах коммерческого рыболовства. Кроме того, рассмотрены результаты промысла за последние пять лет.

Исследование было профинансировано Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (грант № BR23591095).

Ключевые слова: Лещ, река Жайык, возрастная структура, динамика популяции, улов, нерест, промысел,

Введение

Современное состояние популяции леща определяется комплексным влиянием природно-климатических и антропогенных факторов. Среди абиотических условий первостепенное значение имеют параметры, влияющие на размножение, рост и выживаемость особей. Основной экономической фактор — промысловая эксплуатация. Кроме того, браконьерство и незаконный вылов рыбы вне разрешённых норм представляют значительную угрозу для сохранения рыбных ресурсов. По оценкам, объём таких нарушений сопоставим с объёмом официально выловленной рыбы [1].

В реке Жайык промысловый лов леща осуществляется преимущественно речным неводом. Концентрация полумигрирующих рыб изменяется в зависимости от сезонного количества нерестовых запасов, однако на протяжении многих лет видовой состав промысловых рыб остаётся относительно стабильным. Наибольший вылов полумигрирующих рыб фиксируется весной, в период нереста [2]. Наиболее эффективным методом ловли, по данным источника, является невод, а промысловые усилия в речной зоне снижаются, постепенно увеличиваясь в прибрежной зоне [3].

Цель работы:

Проанализировать возрастную структуру и биологические характеристики популяции леща в реке Жайык на основе полевых данных, определить закономерности роста и численного распределения по возрастным группам, а также оценить состояние популяции в условиях текущего промыслового давления.

Материалы и методы

Лещ (*Abramis brama*) распространён в реке Жайык от дельты до верхнего течения. Основные места обитания — перегороженные участки реки, тогда как в горных ответвлениях вид отсутствует. В нижнем течении Жайыка, до Сарайшыка, встречается полумигрирующий лещ, а также возможны наблюдения местных форм вида. В разных участках реки и в

дополнительных водоёмах встречаются отдельные стаи леща, которые не совершают крупных миграций [4].

Для сбора данных использовались полевые выборки во время весеннего нереста 2025 года. Оценка численности проводилась с использованием традиционного речного невода, учитывающего промысловую интенсивность и размерные характеристики улова. Выборка позволила определить возрастную структуру, морфометрические параметры и долю особей в разных возрастных группах.

Результаты и обсуждения

В результате проведённого исследования была сформирована выборка численностью 537 особей леща, охватывающая возрастной диапазон от 3 до 8 лет. В таблице 1 представлены минимальные, максимальные и средние значения длины и массы рыб по возрастным группам, а также численность и доля особей в общей выборке (%).

Таблица 1 – Основные биологические показатели леща р. Жайык с предустьевым пространством, 2025 год

Возрастной ряд	Длина рыб (мин–макс), см	Средняя длина, см	Масса (мин–макс), г	Средняя масса, г	Число в каждом возрастном классе	Доля рыб, %
2	15–17	16	84–94	89,4	5	0,37
3	18–23	20,3	107–209	192,5	66	12,29
4	23–25	23,8	224–288	261	199	38,55
5	25–29	26,6	325–469	364,3	209	38,92
6	29–31	29,5	448–592	501,7	45	8,38
7	31–33	31,7	565–672	604,6	8	1,3
8	33	33	640–693	667,6	5	0,19
		25		320	537	100

Наибольшую долю в выборке составили пятилетние особи — 209 экземпляров (38,92%). Средняя длина и масса рыб этой возрастной группы составили 26,6 см и 364,3 г. Второе место по численности занимали четырёхлетние особи — 199 экземпляров (38,55%), со средней длиной 23,8 см и массой 261,0 г.

С увеличением возраста наблюдается снижение численности особей: шестилетние — 45 экземпляров (8,38%), семилетние — 8 экземпляров (1,3%). При этом средние значения длины и массы закономерно увеличиваются с возрастом, отражая естественный онтогенетический рост. Средняя длина семилетних особей составила 29,5 см, масса — 501,7 г.

Возрастная структура популяции характеризуется преобладанием особей средних возрастных групп (4–5 лет) с постепенным уменьшением численности старших возрастных классов, что типично для промысловых видов рыб. Возрастная структура леща в 2025 году включала возрастной ряд 2–8 лет, при этом основная часть популяции (89,8%) приходилась на возраст 3–5 лет [4]. Оценка объёма улова позволяет приблизительно определить количество нерестящихся рыб, отражая общее состояние популяции. При этом объём улова напрямую зависит от интенсивности рыболовной деятельности. Более объективным сравнительным показателем численности популяции считается улов на единицу промыслового усилия [5].

Анализ данных за последнее десятилетие позволил проследить динамику промышленной нагрузки на реку Жайык. Результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика улова леща в реке Жайык.

Динамика улова леща за три последних сезона (2022–2023, 2023–2024 и 2024–2025) показала следующие тенденции. В 2022 году лимит составил 390 833 т, фактический улов — 320 258 т (уровень эксплуатации ~82%). В 2023 году наблюдалось снижение лимита до 274 822 т и фактического улова до 212 289 т (уровень эксплуатации ~77%). В 2024 году показатели достигли минимального значения: лимит 228 306 т, фактический улов — 123 401 т (уровень эксплуатации — 54%). В 2025 году лимит составил 1 317 811 т, фактический улов — 893 019 т (уровень эксплуатации — 68%).

Несмотря на изменения лимитов, улов леща сокращается из года в год, что требует дополнительного анализа факторов, влияющих на популяцию, и принятия мер для обеспечения устойчивого рыболовства.

Заключение

Анализ возрастной структуры, биологических характеристик и динамики улова популяции леща выявил тенденцию к снижению её численности в последние годы. Преобладание особей среднего возраста свидетельствует о сохранении репродуктивного потенциала популяции, однако уменьшение числа взрослых особей указывает на влияние экологических и антропогенных факторов.

Независимо от того, будут ли сохранены или увеличены лимиты вылова, снижение фактического улова требует принятия срочных мер по регулированию промысла и контролю популяции. Для обеспечения устойчивого рыболовства необходимы:

- адаптивное управление ресурсами;
- расширенный научный мониторинг;
- строгие механизмы контроля за незаконным выловом.

Кроме того, для сохранения популяции леща в будущем важно вести сезонный мониторинг и отслеживать соотношение возрастных групп.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. — М.: Изд-во АН СССР, 1952. — 163 с.
2. Засосов А.В. Динамика численности промысловых рыб. — М.: Пищевая промышленность, 1972. — 312 с.
3. Кушнарченко А.И. Опыт оценки неучтенного изъятия рыб Северного Каспия. // Сб. Актуальные проблемы охраны биоресурсов Волго-Каспийского бассейна: междисциплинарный подход. Астрахань, 2007. — С. 148–152.
4. Ткач В.Н., Кузнецов Ю.А. Современное состояние и перспективы развития промысла полупроходных и речных видов рыб в Волго-Каспийском районе. — Астрахань: Изд-во КаспНИРХ, 2008. — С. 161–165.
5. Абдошова М.М., Токаев И.Д., Джунусова Г.Г. Биолого-промысловая структура популяции леща в р. Жайык. // Международная научно-практическая конференция «Новая наука как результат инновационного развития общества», Сургут, 2017. — С. 23–26.
6. Шапошникова Г.Х. Биология и распределения рыб в реках Уральского типа. -М.:Изд. - во АН СССР, 1964. – 100 б.
7. Никольский Г.В. Экология рыб. М.: Высшая школа, 1963. 367 б.